

**SAIT KAČAPOR, *UDADE SE NUSRETA*,
MUZEJ “RAS”, NOVI PAZAR, 2024.
OSVRT NA ROMAN**

Roman Saita Kačapora *Udade se Nusreta* je svojevrstan primjer “takozvanog realističkog romana”¹. Pod ovim tipom romana podrazumijeva se ono značenje romana koje je “oponašanje događaja u njihovoj realnosti”, gdje se može svrstati i roman *Udade se Nusreta*. On tematizira, vrlo evidentno, realan slučaj tragične ljubavi mladića Mehmeda i djevojke Nusrete ruralnog podneblja Pešterske visoravni. Međutim, roman ne samo da oponaša događaje u njegovoj realnosti, već umjetničkom vizijom otkriva ogromno platno znakova na kojima je ispisana tragična ljubav dvoje mladih, njihov sistem vrijednosti i stil svakodnevnog života, njihova emocionalnost, sadržaj svijesti i savjesti, snalažljivost i adaptabilnost pešterskog čovjeka u svim vremenima i sistemima, njegova fizička i moralna ljepota, ali i život dviju porodica Sandžaka u vrijeme socijalističke Jugoslavije, njihova transformacije i nestajanje pod uticajem industrijalizacije.

Roman *Udade se Nusreta* po svim svojim stilskim, semantičkim, lingvističkim, sadržajnim, znakovnim, značenjskim svojstvima karakterističnim za ovaj tip romana, kao i onim koje su samo njemu svojstvene i pripadne, pruža široku lepezu, u Fukoovom² smislu, arheološko-geološkog “iskopavanja” naučno relevantnih istina, za brojne naučne discipline, o svim aspektima i sadržajima života kako pešterskog Bošnjaka pojedinca tako i njegove porodice i sandžačke bošnjačke etničke i društvene zajednice, počev od etnologije preko sociologije porodice, etike, sociolingvistike, historiografije, demografije, psihologije ličnosti, socijalne psihologije, pedagogije do biopolitičke filozofije. Zbog toga se roman *Udade se*

¹ Pojam realistički roman upotrebljava savremeni francuski filozof Žak Ransijer u svojoj zbirci eseja naslovljenoj *Politika književnosti*, Adresa, Novi Sad, 2008., str. 19.

² Mišel Fuko (*Michel Foucault*), (1926-1984 francuski filozof, Katedra College de France, Paris).

Nusreta ne čita samo realistički kao manje ili više uspješan opis događaja u njihovoj realnosti, već s obzirom na njegova značenja sadržana i izražena u porukama, svijesti, običajima, stilu života, mišljenju, osjećanjima, komunikaciji unutar porodice i među porodicama. Ali, da ne bude nesporazuma, ni klasično realističkom čitanju ovog romana ne može se mnogo prigovoriti, kako u deskriptivnom i psihološkom tako ni u značenjskom smislu. U svakom od njih, on je jedan literarni snimak Sandžaka iz kojeg se ne može ništa izbrisati a da to ne naruši realnost cijelog romana.

Za razliku od realističko-objektivističkog čitanja ovog romana, koji je moguć i čest, ovdje se sugerira njegovo hermeneutičko čitanje i razumijevanje. Takvo čitanje zahtijeva komunikativnost čitalačkog predrazumijevanja i teksta. Teško je biti uvjeren da roman izaziva iste ili slične asocijacije kod čitalaca različitih sadržaja svijesti i pogleda na svijet. On zahtijeva specifičan senzibilitet razumijevanja i interpretacije duhovne i kulturološke baštine Sandžaka. Zbog toga je vrlo lahko iskliznuti u razne vrste njegove jednostrane ocjene.

Hermeneutika romana *Udade se Nusreta*, njegovih sadržaja individualne, porodične i društvene svijesti, njihove psihologije, etike, estetike, pogleda na svijet, kako njegovih pojedinca tako i njegovog društvenog bića, postiže se arheologijom njihove svijesti, svijesti pojedinca, društvene običajne i moralne svijesti sandžackog podneblja, te je normalno da je svaka recepcija ovog romana, u bitnim odrednicama, individualna. U njemu ima onoliko sadržaja koliko u njega unese čitalac. Recipijent u svom razumijevanju teksta uvijek stoji u određenoj tradiciji razumijevanja. Ono je određeno kako individualnim tako i kolektivnim dispozicijama njegovog razumijevanja. Razumijevanjem i interpretacijom ovog romana ne otkrivamo samo tajne njegovog teksta, već i njegov kontekst, ono što nije sadržano u samom tekstu, kao i sadržaje svoje svijesti kojom prođiremo u značenje kako teksta tako i konteksta. Tako se, pri recepciji romana *Udade se Nusreta*, sjedinjuju fakticitet života ličnosti, života i svijesti porodice, raznovrsnih segmenata u radnji romana i sistem racionalne spoznaje čitaoca.

Nijedan detalj u romanu *Udade se Nusreta* neće na isti način razumjeti i interpretirati različiti čitaoci. Različiti čitaoci će različito razumjeti i tumačiti npr. međusobni amanet Mehmeda i Nusrete da će se oženiti nakon isteka pet godina od dana datog obećanja. Neko će to ocijeniti na ovaj neko na onaj način u zavisnosti od toga kako neko shvata brak i ljubav. Ili, u zavisnosti od čitaoca, različito će se razumjeti i interpretirati da se Mehmed i Nusreta viđaju na izvoru vode na obroncima Trojana, iako se jedno drugom fizički sviđaju, njihovo ašikovanje se svodi na razgovor, razmjenu biljega koji potvrđuju da su se jedno drugom obećali. Neko će to razumjeti kao tzv. „platonsku ljubav“, kao ljubav koja ne podrazumijeva međusobno tjelesno dopadanje i uzitak, kao ljubav oskudnog, nepotpunog

sadržaja i prema tako shvaćenoj ljubavi zauzeti neki stav, interpretirati je na svoj način; Mehmed i Nusreta nisu jedno drugom ni poljubac dali, iako su se neizrecivo voljeli; drugi će to razumjeti i interpretirati kao ozbiljno racionaliziranu ljubav u kojoj porodični život i brak ne nastaju iz i nakon tjelesne ljubavi momka i djevojke, već iz širih sveukupnih i raznovrsnih odnosa među njima, uključujući, svakako, i međusobno fizičko dopadanje, ali i povjerenja, dobronamjernosti njihovih porodica, njihove međusobne prihvatljivosti, prijateljstva i pažnje, što znači, na osnovu šireg društvenog razumijevanja kompleksa raznovrsnih odnosa svih aktera koji utiču na ishod njihove ljubavi; neki će njihovu ljubav doživjeti i interpretirati tragičnom, ali visoko moralnom.

Autor romana *Udade se Nusreta* je na dopadljiv način pokazao da je ljubav Mehmeda i Nusrete bila uistinu iskrena i istinska, prvo, na način da se Nusreta žali Mehmedu da je nastupio trenutak u njenoj porodici da se ne može oduprijeti da je daju za drugog momka kojeg ona ne voli zato što su njena porodica i čitavo selo uvjereni da je Mehmed bolestan, da njena porodica smatraju da je nedopustivo da se ona uda za njega, i drugo, kada Mehmed puca u Nusretu da je ubije dok je vode svatovi ne radi to iz mržnje prema njoj, već iz ljubavi i pouzdanog uvjerenja da ta udaja nije po njenoj volji i da ona voli samo njega, kao što i on voli samo nju.

Iskrena i istinska ljubav mladića i djevojke, Mehmeda i Nusrete, završava tragično zbog njihovog nesamostalnog odlučivanja o svom životu. Nusretu udaje njena porodica mimo njene volje. U tradicionalnoj patrijarhalnoj porodici pojedinac nema autonomiju odlučivanja. Životne odluke djece, posebno one koje su za njih od krucijalnog i dalekosežnog značaja, donose roditelji, starija braća ili starije sestre. Nusretino neslaganje s udajom koju joj je nametnula njena porodica je uzaludno. Moralni zakoni joj ne daju pravo da iskaže neslaganje s roditeljima i starijim bratom o njenoj udaji, a posebno joj ne daju pravo da prekrši njihovu riječ. Svatovi je odvede u plaču, u nekoj formi nasilja i prisile. Na njima je da provedu dogovor porodica mladoženje i djevojke. Oni ne zapažaju niti vode računa o tome da je i zašto je Nusreta uplakana i nesretna. Ako to i primijete, njen plač razumiju kao žal za babom i majkom koje napušta.

Događaj, kakav je udaja, koji bi trebao biti ispunjen punom radošću, srećom i zadovoljstvom, u Nusretinom slučaju, pervertira u svoju suprotnost i kao takva završava tragično. Roditelji odlučuju o budućnosti kćeri s apsolutnim ubjeđenjem da njihova odluka znači dobro za nju. Oni su sasvim uvjereni da donose sreću Nusreti, ne toliko i time što se udaje za momka za kojeg je oni udaju, već time i zato što je sprječavaju da se uda za Mehmeda, bolesnog čovjeka, "čovjeka koji nije za nju". Nusreta se ne udaje, već je roditelji, stariji brat i snaha udaju.

Roman *Udade se Nusreta*, autora Saita Kačapopra, potvrđuje opće pravilo da nikada drugi ne može nikoga usrećiti mimo i nasuprot volje onog kojeg treba usrećiti, odnosno da nema lične sreće po Drugom, već po sebi samom i za sebe. Sreća pojedinca je uvijek lična, nije neko objektivno stanje. Drugi nekog može samo unesrećiti mimo njegove volje, ali ne može ga usrećiti ako on to ne doživljava i ne prihvata kao sreću. Sreća je lični osjećaj i doživljaj. Ona se stiče samo ličnim djelom i ličnim postignućem.

Nusretini roditelji racionalizirano gledaju, posmatraju i rješavaju njenu udaju. Njihova uistinu dobroželeća briga o njoj opravdava, u njihovim očima, njihovu krutu i nepokolebivu odluku. Za njih, ona čak ima i veoma racionalno opravdanje, ali život nije samo racionalan, a posebno nije predvidiv. U patrijarhalnom smislu vrlo moralna i roditeljski brižna odluka, ne donosi njihovoj kćeri, Nusreti, sreću, već nesreću. Oni je ne udaju mimo njene volje s lošom namjerom. Naprotiv. Njihova namjera po sebi je čista i plemenita. Oni ne dobijaju niti očekuju time da dobiju ništa za sebe. Ne rade to niti iz uvjerenja da na takvu odluku imaju pravo, već da su obavezni kao roditelji da je, za njeno dobro, odvrte od budućeg nesretnog života s bolesnim čovjekom, Mehmedom.

Zabluda i iluzija patrijarhalne svijesti Nusretinih roditelja potiče iz, skoro pa, univerzalne ljudske zablude. Dobro djelo neke osobe za i prema drugoj osobi može doprinijeti njenom boljitku, rješenju neke njene/njegove trenutne i konkretne situacije, ali nijedno stanje i nijedna situacija nisu trajne. Život, ljudsko djelo u najširem smislu, ljudska historija, nisu monosadržajni, nisu samo dobro, pravda, sreća, već ujedno i zlo, nepravda, nesreća. Sve ljudsko, što postoji, na bilo koji način, stvoreno je i postoji u paru.³ Nikada se ne zna šta će iz čega nastati, Dobro iz Zla, Nepravda iz Pravde itd. Jedno je sadržano u drugom, sreća u nesreći, zlo u dobru, pravda u nepravdi, i obrnuto, ali se u svakodnevnom empirijskom iskustvu doimaju odvojeno.

Svaka ljudska Situacija, a čovjek je uvijek u Situaciji,⁴ ona u kojoj je kao i ona u koju će biti kada iziđe iz one u kojoj je, jedinstvo je Dobra i Zla, Pravde i Nepravde, Istine i Iluzije, Sreće i Nesreće itd. Čovjek izlazi iz Situacije, rješava je izborom, ali iako uvijek, zbog Brige o sebi, bira Dobro, Pravdu, Istinu, Sreću, nikada nije sigurno da je izborom odabrao ono što će mu donijeti to što želi. Ljudski svakodnevni život je borba dobra i zla, pravde i nepravde, sreće i nesreće.

³ *Slavljen neka je Onaj Koji je u parove stvorio sve; ono što iz Zemlje niče, i u njima samima, a i u omome što oni ne znaju*, Kur'an, 36:36;

⁴ Situacija je fundamentalno stanje egzistencije. Ljudski život je smjena Situacija; Karl Jaspers, (1883 – 1969), Univerzitet u Hajdelbergu i Bazelu.

Jedno nastaje, smjenjuje i pobjeđuje drugo. Na kraju smrt pobjeđuje sve, što znači pobjeđuje sam život, što potvrđuje postavku: čovjek je biće-k-smrti.

Nusretini roditelji su vjerovali u svoju dobru namjeru, ali ona je rezultirala nesrećom. Ljudska dobra namjera nije garant ishoda dobrog djela. Život i sve što je ljudsko je neizvjesno, zato je, ne samo individualni, već i kolektivni ljudski život, njegova historija, neizvjesna,⁵ nepredvidiva, otvorena. Nusretini roditelji su je udajom učinili nesretnom, suprotno njihovoj želji, a Mehmed je njenu i svoju nesreću, ubistvom prvo Nusrete a potom i sebe, pretvorio ne samo u njihovu tragediju, već i u tragediju njihovih porodica.

Autor, kroz dinamiku romana, otkriva mnoštvo fosilnih značenja života na Pešteri u jednom historijski specifičnom momentu. Specifičnost tog momenta je samo na prvi pogled onovremena, ona je u mnogo čemu svezremana. Pešter je bio i ostao prostor evolucije i prilagođavanja trenutku historije individualnog, porodičnog, šire društvenog života, ne samo u socijalističkom vremenu, već i danas. Samo su različite forme. Pešterska porodica je evoluirala, transformirala se, ukidala, tada i sada odlaskom njegovih ljudi za “boljim” životom u Beograd ili u Sarajevo, sada odlaskom u Njemačku, Australiju, SAD. Onaj njegov dio koji je ostajao na selu mijenjao je, ne samo sadržaj i način svog života, već i svoju svijest o sebi i svemu ostalom. Ljudi Pešteri, nekada Mehmed i Husein, sada neki drugi Mehmedi i Huseini, danas, kao i tada, gdje god da se “nađu” postaju, uglavnom, uzoriti i primjerni u radnom smislu. Po ko zna koliko puta, u mnogim gradovima u Bosni, može se čuti tvrdnja: *Sandzaklijama možete prigovoriti, s razlogom ili bez razloga, za ovo ili za ono, ali nikada nećete sresti nekog sandzakliju da prosi*. Husein je od čobana s pešteri postao poduzetan i uspješan privrednik u Beogradu. Mehmed je u Sarajevu, u *Energoinvestu*, u onom što zahtijeva njegov radni angažman, veoma brzo postao uzorit majstor, a kasnije i šef radne jedinice. Sandzaklija vrlo brzo postaje poslovno uspješan, ali teško i sporo mijenja, u djetinjstvu usvojen, sadržaj mišljenja i pogled na svijest, što se tumači i vrjednuje na različite načine. Odlaskom od kuće, Mehmed i Husein, ne prekidaju vezu sa svojim porodicama u zavičaju po rođenju. Naprotiv. Ostaju brižno vezani za svoje roditelje i spremni su dati im svaku vrstu podrške u unaprjeđenju i olakšanju njihovog načina života.

Roman *Udade se Nusreta* ima nekoliko mitskih anegdota koje mu daju svebošnjački duhovni folklor. Dvije su karakteristične i veoma uspješno uklopljene u ukupni kolorit romana. Jedna se tiče imena Trojan koja je, kako se navodi, na-

⁵ **Moris Merlo-Ponti** (*Maurice Merleau-Ponty*, 1908-1961), *Humanizam i teror*, Paris, Gallimard, 1947.

stalo iz naracije da je tu, u davna vremena, živio car Trojan. On je na tom brdu, koje se tako zove po njemu, izgradio grad. Ta anegdota podsjeća na modificiranu historijsku činjenicu Bosne koja govori o ilirskoj izgradnji Gradina na preglednim uzvišenjima pogodnim za odbranu od nepreijatelja. S Gradina u Bosni, poput one o kojoj se govori u romanu, kakva je bio grad, utvrda, gradina Trojan u Sandžaku, vrlo je pregledan širi prostor što takvu utvrdu, grad, gradinu, čini vrlo prikladnom tačkom njegove odbrane i odbrane šireg okolnog prostora. Druga mitološka anegdota u romanu *Udade se Nusreta* tiče se izvora na obronku Trojana na kojem se sreću Mehmed i Nusreta s ofcama. Ona je nastala po usmenoj predaji da je izvor vode ispod vrha Trojana nastao udarcem sabljom po kamenu najpoznatijeg bošnjačkog narodnog junaka Đerzelez Alije iz kojeg je potekla voda, što je, isto tako, karakteristična bošnjačka forma narativa o nastanku nekoliko izvora vode na prostoru Bosne, između ostalog i poznatog izvora vode nadomak dovišta Ajvatovica. Ove dvije sandžačke anegdote lahko je dovesti u vezu s navedenim bosansko-bošnjačko muslimanskim istovrsnim anegdotama, što ukazuje na ontološki istu mitološku mtricu Bošnjaka Sandžaka i Bošnjaka muslimana Bosne. Sandžačko bošnjačko društvo, porodicu i pojedinca prožimaju suprotnosti mitologije i racionalnosti, date riječi, obećanja i novonastale Situacije.